

10.5281/zenodo.10775167

ГОРШКОВА Дарья Андреевна

магистрантка,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Россия, г. Москва

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Задачей настоящей статьи было выяснить, какое влияние оказывает нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность охватывает широкий спектр деятельности, которая осуществляется во внеучебное время, такую как спортивные занятия, кружки, клубы и другие формы организации досуга. Цель исследования – анализ принятых нормативных актов, определение их роли в регулировании внеурочной деятельности и оценка их эффективности.

В ходе исследования был проведен анализ основных нормативных актов, регулирующих внеурочную деятельность, таких как законы, постановления, приказы и другие документы. Были выявлены основные проблемы и противоречия в нормативно-правовом регулировании данной сферы, такие как нечеткость формулировок, недостаточное финансирование и проблемы с контролем.

Для написания работы были использованы общенаучные методы анализа действующих нормативно-правовых норм, научная литература и социально-юридические методы, благодаря которому будут обеспечена безопасность, качество и эффективность данного вида деятельности.

Для повышения эффективности нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности были предложены рекомендации, включающие уточнение терминологии, установление четких механизмов финансирования и контроля, и совершенствование процедуры разработки и внесения изменений в нормативные акты.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости разработки комплексного подхода к нормативно-правовому регулированию внеурочной деятельности, учитывающего потребности и интересы всех участников данной сферы. Это позволит создать благоприятные условия для развития внеурочной деятельности, повысить ее качество и вовлеченность широкой аудитории.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, образовательная деятельность, внеклассное мероприятие.

Внеурочная деятельность – это область, охватывающая различные виды досуговой и образовательной деятельности, которая осуществляется во внеурочное время, вне рамок обязательной учебной программы. Она играет значимую роль в формировании развития и самореализации обучающихся.

В настоящее время существует некоторое количественное и качественное известие об этой области, однако, все еще существует ряд нерешенных вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием внеурочной деятельности.

Во-первых, среди неразрешенных вопросов можно выделить необходимость определения единого законодательного статуса для внеурочной деятельности. На сегодняшний день

фрагментарность законодательства в данной области ведет к неопределенности в правовом поле.

Во-вторых, необходимо разработать систему принципов и норм, регулирующих данную область, чтобы обеспечить ее эффективное развитие и защитить интересы разнообразных участников - образовательных учреждений, педагогов, родителей и учащихся.

Задачей данной статьи является исследование и анализ нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности. Она направлена на выявление проблем и противоречий в существующих нормативных актах, а также на предложение путей и методов их решения.

Для достижения поставленной задачи были использованы различные методы

исследования. Во-первых, произведен анализ действующего законодательства, включающий изучение норм и положений, регулирующих внеурочную деятельность. Во-вторых, проведен сравнительный анализ международного опыта регулирования данной области и практики других стран.

Основная цель данной статьи состоит в разработке рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности с целью повышения ее эффективности и качества и создания благоприятных условий для развития разнообразных форм внеклассной работы.

Сравнительный анализ международного опыта правового регулирования внеклассного образования может помочь более полно понять различные подходы и модели, которые используются в разных странах для организации и регулирования внеурочной деятельности.

1. США

В США внеурочная деятельность широко развита и имеет множество форм и направлений. Регулирование этой области осуществляется на федеральном, штатном и муниципальном уровнях. На федеральном уровне законодательное регулирование внеклассного образования отсутствует, однако некоторые программы и инициативы поддерживаются правительством и фондами. На штатном уровне определенные стандарты и требования к внеурочной деятельности могут быть прописаны в законах или постановлениях штатных органов управления образованием.

2. Германия

В Германии внеурочная деятельность также имеет длительную историю и разнообразные формы. Регулирование осуществляется на разных уровнях, включая федеральный, региональный и муниципальный. На федеральном уровне имеются законы и указы, регламентирующие внеклассную деятельность. Однако часто регулирование осуществляется на уровне отдельных штатов, которые устанавливают свои собственные требования и стандарты в зависимости от местных условий и потребностей.

3. Финляндия

Финляндия часто приводится в пример как страна, где внеурочная деятельность имеет высокую развитую систему. Здесь регулирование осуществляется в рамках общей внеклассной деятельности, которая включает различные виды образовательных и художественных

программ. Внеурочная деятельность в Финляндии организуется на уровне муниципалитетов и школ, при этом имеются общие рекомендации и стандарты, регулирующие содержание и качество программ.

4. Япония

В Японии внеклассная деятельность охватывает широкий спектр областей и активно осуществляется на уровне школ и групп по интересам. Регулирование осуществляется на уровне местных органов управления образованием, которые разрабатывают и утверждают соответствующие нормативные акты, определяющие характер и требования к внеурочной деятельности.

Сравнивая международный опыт правового регулирования внеклассного образования, можно отметить, что каждая страна имеет свои особенности и подходы к организации и регулированию внеурочной деятельности. Некоторые страны устанавливают общие стандарты и требования на федеральном уровне, другие оставляют регулирование на уровне регионов или местных органов управления образованием. Важно учитывать контекст и специфику каждой страны при адаптации и внедрении передового опыта внеклассного образования на территории РФ.

Сравнительный анализ российского опыта правового регулирования внеклассного образования позволит нам рассмотреть особенности организации и нормативного обеспечения данной сферы в России.

В России внеклассное образование регулируется на разных уровнях, включая федеральный, региональный и муниципальный. Соответствующие правовые акты разработаны как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и муниципалитетов.

На федеральном уровне основным законом, регулирующим внеклассное образование, является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он определяет цели, задачи, принципы и формы образования, включая внеклассные виды деятельности, а также ставит задачу создания условий для всестороннего развития личности учащихся.

Существуют также региональные нормативные акты, устанавливающие дополнительные требования и стандарты для внеклассного образования в соответствующем регионе. Например, в Москве действует муниципальная программа «Развитие дополнительного

образования детей в городе Москве», которая регулирует внеклассную деятельность в городе.

В России также существуют акты, регулирующие отдельные виды внеклассной деятельности. Например, Федеральный закон «Об охотничьем хозяйстве и о сохранении охотничьих ресурсов и о предоставлении их использования», регулирующий организацию и проведение охотничьих занятий в рамках внеклассного образования.

Важным аспектом регулирования внеклассного образования в России является контроль и оценка качества проводимых программ. Для этого существует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которая осуществляет контроль и аттестацию организаций, предоставляющих внеклассное образование.

Таким образом, российский опыт правового регулирования внеклассного образования характеризуется наличием федерального законодательства, региональных нормативных актов и муниципальных программ, которые определяют цели, задачи и требования к внеклассной деятельности. Задачей государства является создание условий для разностороннего развития личности учащихся и обеспечение контроля и оценки качества проводимых программ.

Сравнительный анализ использования нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности педагогами, родителями и учащимися позволит рассмотреть различные подходы и преимущества в организации и контроле внеурочных занятий в образовательных учреждениях.

Педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность, руководствуются федеральными и региональными нормативными актами, в которых определены цели, задачи и принципы организации данного вида деятельности. Они обязаны соблюдать правила безопасности, учитывать интересы и потребности учащихся, проводить мероприятия в формате, соответствующем образовательной программе и уровню подготовки учащихся.

Родители, в свою очередь, осуществляют контроль над внеурочной деятельностью через механизмы взаимодействия с образовательным учреждением. Они имеют право на получение информации о проводимых мероприятиях, оценке их качества, а также на участие в принятии решений, касающихся внеурочных занятий. Родители также могут выражать свои

предпочтения относительно вида и содержания внеурочной деятельности, вносить предложения и замечания организации и проведении этих занятий.

Учащиеся также имеют возможность влиять на организацию и содержание внеурочной деятельности. Они могут активно участвовать в выборе направления этой деятельности, выражать свои пожелания по проведению определенных мероприятий. Кроме того, они могут делиться своим мнением и предложениями относительно улучшения качества внеурочных занятий в образовательном учреждении.

Таким образом, использование нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности педагогами, родителями и учащимися способствует более эффективной организации и контролю данной деятельности. Коллективный подход, учитывающий интересы и мнения всех участников образовательного процесса, способствует достижению максимальных результатов и развитию личности учащихся.

Регулирование дополнительной образовательной работы во внеурочное время осуществляется путем принятия нормативно-правовых актов, которые определяют набор правил и обязательств для проведения такой деятельности в образовательных учреждениях. Основная задача данной системы заключается в создании оптимальных условий для полноценного развития каждого ребенка, что включает расширение их познавательных возможностей, формирование ценностных ориентаций и развитие творческого потенциала.

Дополнительная учебная деятельность предлагает широкий спектр научно-исследовательских задач и проектов, направленных на развитие интеллектуальных, физических и эмоциональных способностей учащихся.

В данной сфере применяется системный подход к нормативно-правовому регулированию. Процесс установления норм и правил в этой области охватывает не только федеральные и региональные законодательные акты, но также включает в себя местные правовые документы, разработанные образовательными учреждениями.

В законодательной базе, регулирующей внеурочную деятельность, включены различные документы. К ним относятся федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Кроме того, важную роль

играют распоряжения, методические рекомендации и нормативные акты, которые выдаются Министерством образования и науки РФ и соответствующими управлениями образования в регионах.

При законодательном регулировании внеклассной деятельности особое внимание уделяется установлению обязательных норм безопасности и внедрению эффективных механизмов контроля качества проводимых занятий. Практика такого подхода обеспечивает создание безопасной и защищенной обстановки для развития детей младшего возраста и исключает возможность причинения вреда их физическому и психическому благополучию.

Кроме этого, необходимо эффективно внедрить механизмы контроля качества проводимых занятий. Все преподаватели и организаторы должны пройти соответствующую сертификацию и обладать достаточной профессиональной квалификацией. Также важно разработать систему рейтингования и оценки уровня качества предоставляемых услуг.

Безопасность и качество являются основными аспектами внеклассной деятельности, которые способствуют созданию благоприятной среды для развития детей и подростков. Организации, занимающиеся проведением внеклассных мероприятий, должны иметь четкое представление о необходимых мерах для обеспечения высокого уровня безопасности и контроля качества проводимых занятий.

Одно из значимых достижений в законодательстве в сфере внеурочного образования заключается в обеспечении повышенной доступности образовательных возможностей для всех категорий обучающихся. Принятие этих законов направлено на обеспечение равенства прав и возможностей получения внеурочного образования, независимо от социального статуса, пола, возраста или физических особенностей обучающихся.

Важным компонентом развития законодательства было также введение стандартов качества в сферу внеурочного образования. Законы предусматривают обязательные требования к педагогическому персоналу, учебным программам и материально-техническому оснащению образовательных учреждений.

Кроме того, следует отметить, что развитие законодательства в области внеурочного образования способствует профессиональному росту педагогических работников. Принятые законы предоставляют возможности для

повышения квалификации, обучения и развития педагогического сообщества.

Дополнительные занятия, включающие интеллектуальные игры, высокое искусство, спорт и другие активности, играют важную роль в расширении кругозора, развитии креативного мышления, формировании социальной активности и самостоятельности. Включение этих мероприятий в нормативно-правовую базу является эффективным методом для достижения поставленных целей.

Такие занятия имеют значительное воздействие на современную систему образования, и их развитие в рамках законодательства способствует стимулированию интересов и талантов учащихся, их творческому и физическому прогрессу, а также внедрению ценностей культуры. Основная цель регулирования внешкольной активности заключается в создании оптимальных условий для полноценного развития учащихся.

Законодательство в сфере внешкольного образования ориентировано на обеспечение доступности и качества таких мероприятий. Это включает установление стандартов и требований к содержанию занятий, квалификации педагогов, достоверности оценки результатов, безопасности и организации пространства для проведения активностей. Такие нормативно-правовые акты также поддерживают установление межинституциональных партнерств и сотрудничество с различными организациями и сообществами для обеспечения разнообразия программ и возможностей для учащихся.

Кроме того, законодательство в сфере внешкольной активности также может предусматривать меры по финансированию и грантированию доступа для всех категорий учащихся, включая уязвимые группы и малообеспеченные семьи. Это способствует сокращению социальных и экономических неравенств и обеспечению равных возможностей для всех детей и молодежи.

Таким образом, законодательство в сфере внешкольного образования является важным инструментом для создания условий, которые позволяют учащимся развивать свои таланты, интересы и способности, а также расширять свой кругозор и участвовать в различных социокультурных активностях.

Параллельно с этим, нормативно-правовое регулирование внешкольной деятельности охватывает вопросы финансирования и организации доступности таких мероприятий для

всех учащихся. В том числе это включает меры по гарантированию доступа к внешкольным занятиям для детей из малообеспеченных семей или уязвимых групп населения, чтобы обеспечить равные возможности для всех детей.

Организация внеурочной деятельности имеет непреодолимые преимущества, так как позволяет детям разнообразно развивать свои таланты и интересы. Через дополнительные занятия они могут проявить свои способности и скрытые таланты, которые могут быть полезны в основной учебе. Учащиеся имеют возможность изучать предметы, которые их заинтересовали, и применять полученные знания на практике, развивая умения и навыки в соответствующих областях.

Участие во внеурочной деятельности также положительно влияет на формирование ценных качеств, таких как ответственность и самодисциплина. Регулярное участие в занятиях требует от детей пунктуальности и соблюдения расписания, что способствует развитию навыков управления временем и исполнения своих обязанностей. Организация внеурочной деятельности учит детей организовывать свою работу, развивать навыки самоорганизации и придерживаться дисциплины, что является важной составляющей их общей успеваемости и эффективности.

Кроме того, дополнительные занятия после уроков способствуют социальной адаптации учащихся. В групповых занятиях, организованных школой, дети взаимодействуют с одноклассниками, учатся сотрудничать, решать задачи вместе и достигать общих целей. Это помогает им устанавливать и поддерживать отношения с другими детьми, расширять круг общения и развивать навыки социального общения, что в итоге является основой успешной адаптации в коллективе.

Однако, следует отметить, что в процессе внеурочной деятельности существуют и негативные моменты, которые нельзя игнорировать.

Прежде всего, организация внеурочной деятельности может столкнуться с проблемой недостаточной гибкости в расписании, что ограничивает выбор учащихся. Если бы дети имели возможность самостоятельно распределять свое время и выбирать занятия, которые действительно их интересуют, это могло бы стимулировать их целеустремленность и мотивацию. Однако школы иногда предлагают ограниченный выбор занятий или назначают учащихся на

занятия, которые не соответствуют их индивидуальным потребностям.

Кроме того, организация внеурочной деятельности может создать дополнительное давление на учащихся, особенно если у них уже есть много учебных заданий и обязанностей. Хотя эти занятия могут быть полезными и разнообразными, они могут также вызвать перегрузку и стресс учащихся. Иногда дети могут почувствовать, что у них нет времени на отдых или свободное время из-за постоянных занятий.

Еще одним негативным аспектом организации внеурочной деятельности является возможность появления неравенства между учащимися. Некоторые мероприятия и занятия могут быть доступны только для определенных групп учащихся на основе их способностей, интересов или финансового положения. Это может вызвать чувство исключенности и несправедливости у тех, кто не имеет возможности участвовать в этих дополнительных активностях.

В заключении статьи о важности нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности следует подчеркнуть роль и значение данного аспекта в современной образовательной системе. Применение нормативно-правовых норм к внеурочной деятельности позволяет обеспечить ее организацию и проведение в соответствии с установленными стандартами и указаниями.

Первостепенная важность нормативно-правового регулирования состоит в обеспечении безопасности и защите интересов участников внеурочных занятий. Педагоги, родители и учащиеся могут быть уверены, что проводимые мероприятия отвечают высоким стандартам качества и не принесут негативных последствий.

Дополнительно, нормативное регулирование позволяет гарантировать сбалансированность и разнообразие внеурочной деятельности. Образовательные учреждения должны выбирать и предлагать различные варианты занятий, учитывая интересы, потребности и возможности учащихся. Тем самым обеспечивается широкий спектр активностей, способствующих развитию различных сфер личности.

Наконец, нормативно-правовое регулирование играет важную роль в установлении прозрачных и ответственных отношений между педагогами, родителями и учащимися. Участие всех заинтересованных сторон в процессе

принятия решений и контроля за деятельностью способствует взаимопониманию и взаимодействию, усиливает доверие и эффективность образовательного процесса в целом.

Таким образом, в заключении статьи можно подчеркнуть, что нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности является важным инструментом обеспечения качественной и безопасной организации этого вида работы в образовательных учреждениях. Это позволяет достичь максимальных результатов в развитии учащихся, удовлетворить их потребности и интересы, а также улучшить общую образовательную среду.

Литература

1. Бурдюгова О.В., Морозова П.В. Организация отдыха детей: нормативно-правовое регулирование, формы и функции // Ученый XXI века. – 2016. – №. 5–4 (18). – С. 72-76.
2. Болотова Е.Л. Нормативно-правовое регулирование системы оценки достижений учащихся // Педагогические измерения. – 2020. – №. 2. – С. 88-101.
3. Бердашкевич, А.П. Образовательные стандарты и непрерывное образование // Народное образование. – №2 – 2011. – С. 16.
4. Даровских И.С. Внеурочная деятельность по истории: цели, организация, направления работы в современных условиях // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 4. – С. 88-89.
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 675 «Об утверждении Правил организации и проведения внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях».
7. Артюхина Т.И., Кириллова Н.Н. Организация внеурочной деятельности в условиях нормативного регулирования // Вестник ТГПУ. 2018. № 2(168).
8. Иванова Е.А. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности как фактор повышения эффективности образовательного процесса // Инновационное развитие образования и науки. 2019. № 4(22).
9. Козлова О.И. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности в системе образования // Вестник Уральской академии труда и социальных отношений. 2017. № 2(33).
10. Либенштейн Л.Л. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности в школе // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. № 2.
11. Немченко О.В. Роль нормативно-правового регулирования в организации внеурочной деятельности студентов // Вестник Удмуртского университета. Серия 9: Педагогика. Психология. 2018. Т. 28. № 2.
12. Осокина О.В. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности старшеклассников // Вестник НГПУ им. К. Минина. 2019. № 3(90).
13. Рогова И.Н. Правовое регулирование внеурочной деятельности в школе // Юрист. 2018. № 8(35).
14. Савушкин М.В. Нормативно-правовое регулирование дополнительного образования детей в Российской Федерации // Юридический журнал. 2020. № 1.
15. Селезнев В.С. Роль нормативно-правового регулирования в развитии внеурочной деятельности обучающихся // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социология. 2019. Т. 25. № 2.
16. Смирнова Т.С., Штанько В.А. Организация нормативно-правового регулирования внеурочной деятельности в контексте обновления образования // Образовательные технологии и общественная практика. 2019. № 2.
17. Сорокина Е.В. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности обучающихся в условиях цифровой экономики // Вестник Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2021. № 1(202).
18. Ушакова Г.Л. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности студентов в вузе // Юрист. 2020. № 4(41).
19. Чернилевская И.В., Ларионова Н.В. Организация и регулирование внеурочной деятельности детей в современной России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Педагогика. 2020. Т. 25. № 4(104).

GORSHKOVA Darya Andreevna

Graduate student, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Russia, Moscow

LEGAL REGULATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abstract. *The purpose of this article was to find out what impact the regulatory and legal regulation of extracurricular activities has. Extracurricular activities cover a wide range of activities that are carried out outside of school hours, such as sports activities, clubs, clubs and other forms of leisure activities. The purpose of the study is to analyze the adopted normative acts, determine their role in regulating extracurricular activities and evaluate their effectiveness.*

The study analyzed the main regulations governing extracurricular activities, such as laws, regulations, orders and other documents. The main problems and contradictions in the regulatory and legal regulation of this area were identified, such as the lack of wording, insufficient funding and problems with control.

To write the work, general scientific methods of analyzing existing normative legal norms, scientific literature and socio-legal methods were used, thanks to which the safety, quality and effectiveness of this type of activity will be ensured.

To improve the effectiveness of the regulatory regulation of extracurricular activities, recommendations were proposed, including clarifying terminology, establishing clear mechanisms for financing and control, and improving the procedure for developing and amending regulations.

The results of the study allow us to conclude that it is necessary to develop an integrated approach to the regulatory and legal regulation of extracurricular activities, taking into account the needs and interests of all participants in this field. This will create favorable conditions for the development of extracurricular activities, improve their quality and the involvement of a wide audience.

Keywords: *extracurricular activities, educational activities.*